

POMIDORNING TONG F₁ DURAGAYINI MORFO - XO'JALIK BELGILARI VA BIOLOGIK XUSUSIYATLARI

Axmedov Baxtiyor Maxammadjonovich

Green Valley Seeds urug'chilik xususiy korxonasi, korxonah rahbari, qishloq xo'jaligi
fanlari falsafa doktori (PhD)

Xolmurodova Go'zal Ro'ziyevna

Toshkent davlat agrar universiteti professori, qishloq xo'jaligi
fanlari doktori (DSc), professor

MORPHOLOGICAL AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE NEWLY CREATED TOMATO HYBRID F₁

Akhmedov Bakhtiyor Makhammadzhonovich

Private seed production enterprise Green Valley Seeds, head of the enterprise, doctor
of philosophy of agricultural sciences (PhD)

Kholmurodova Gozal Roziyevna

Tashkent State Agrarian University, professor, doctor of
agricultural sciences (DSc), professor

Annotatsiya: Maqolada pomidorning Tong F₁ duragayini morfo-xo'jalik belgilari va biologik xususiyatlari keltirilgan. Tong F₁ duragayi Lodjeyn F₁ duragayini Alamina F₁ naviga chatishtirish orqali yaratilgan (♀Lodjeyn F₁ x ♂ Alamina F₁). Pomidorning yangi duragaylarini yaratish orqali, aholini pomidor mevalari va qayta ishlash korxonalarini xom-ashyo bilan ta'minlash muhim ahamiyat kasb etishi, pomidor mahsulotini hosildorligini oshirish, uning istiqbolli, mahalliy tabiiy iqlim sharoitlariga moslashgan navlarni tanlash, duragaylarini yaratish hamda ularning urug'larini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish zarur hisoblanishi keltirilgan.

Kalit so'zlar: sabzavot ekini, pomidor, meva, stansion sinov, issiqxona, ochiq maydon, morfologik belgi, xo'jalik ko'rsatkich, biologik xususiyat.

Annotation: The article presents the morpho-economic characteristics and biological features of the hybrid tomato Tong F₁. The Tong F₁ hybrid was created by crossing the Lojin F₁ hybrid with the Alamina F₁ variety (♀Lojin F₁ x ♂ Alamina F₁). When creating new tomato hybrids, it is important to provide the population with tomato fruits and raw materials for processing enterprises, increase the productivity of tomato products, select promising varieties adapted to local climatic conditions, create hybrids and start producing your own seeds.

Key words: vegetable crop, tomato, fruit, station, greenhouse, open ground, morphological trait, economic indicator, biological feature.

Kirish. O'zbekistonda sabzavot ekinlari ichida pomidor eng ko'p ekiladi. Pomidor mevalarining keng miqyosda ishlatilishi ularning yuqori ozuqaviy qiymati bilan belgilanadi. Ma'lumki, ularning mevalari yangiligicha hamda qayta ishlangan holda iste'mol qilinadi, ulardan turli sharbatlar, tomat qaylasi, pyure, souslar, marinadlar va ko'plab mahsulotlar tayyorlanadi. Pomidor mevalari yuqori parhezboqlik va shifobaxshlik xususiyatlariga ham ega. Pomidor mevalarini kundalik ratsionda iste'mol qilish inson organizmiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi kunga kelib, sabzavot ekinlari, jumladan pomidor yetishtirishning yangi innovatsion texnologiyalari joriy etilmoqda. Hozirda respublikamizda 200 ming gektardan ortiq maydonga sabzavot ekinlari yetishtirilayotgan bo'lsa, shundan 45,8 foiziga pomidor ekini ekilib, o'rtacha hosildorlik gektariga 24 tonnani tashkil etmoqda.

O'zining qimmatli va diyetik xususiyatlari sababli butun jahonda eng keng yetishtiriladigan sabzavot ekinlaridan biri hisoblanadigan pomidor mahsulotining hozirgi kunga kelib mingdan ortiq navlari yaratilgan bo'lib, ular ochiq va himoyalangan maydonlarda yetishtirilmoqda.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqotlar Andijon viloyati Oltinko'1 tumani Green Valley Seeds urug'chilik xususiy korxonasi va ochiq maydonlarida olib borildi.

Pomidor *Solanaceae* (Ituzumdoshlar) oilasi *Solanum Lycopersicum* L. turiga mansub bo'lib, tadqiqotlar davomida yangi Tong F₁ duragayi yaratildi, ushbu navning sinonimi GVS-1076 hisoblanadi.

Duragay yaratish uchun seleksion ishlar 2019 yilda boshlangan va bir onalik sifatida Lodjeyn F₁, otalik sifatida ♂ Alamina F₁ duragaylari tanlab olindi hamda chatishtirishlar o'tkazildi. Tadqiqotlar davomida pomidorning Tong F₁ geterozis duragay olinib, 2020-2021 yillarda kichik stansion sinash ishlari olib borilgan bo'lsa, tanlovli stansion sinash ishlari 2022-2023 yillarda olib borildi.

1-jadval ma'lumotlariga ko'ra, pomidorning Tong F₁ yangi duragay ham andoza Alamina F₁ duragayi ertapisharlikni namoyon etdi. To'liq unib chiqqandan to birinchi hosil yig'imigacha bo'lgan kunlar soni Tong F₁ yangi duragayda o'rtacha 60 kun, andoza Alamina F₁ o'rtacha 65 kun, meva berish yangi duragayda 90 kunni, andoza sifatida ishtirok etayotgan duragayda 85 kunni tashkil etdi. Umumiy hosildorlik yangi duragayda yangi Tong F₁ duragayida 28,3 kg/m², andoza sifatida ishtirok etayotgan duragayda esa 24,6 kg/m², tovar hosildorligi yangi duragayda 26,1 kg/m² andoza duragayda esa 21,5 kg/m² ni tashkil etdi. Umumiy hosildagi tovar maxsulot yangi Tong F₁ duragayida 94.1 % 87.2 % Tovar maxsulot massasi yangi Tong F₁ duragayida 193 g andoza Alamina F₁ 117,3 g. Tovar mahsulot diametri yangi Tong F₁ duragayida 6,6 sm andoza Alamina F₁ 4.2 sm. Umumiy hosildagi notovar mevalar yangi Tong F₁ duragayida 5,2 %, andoza

Alamina F1 12.8 %. Yorilganlari yangi Tong F1 duragayida 3,0 %, andoza Alamina F1 4,6 %. Maydalari 2,2 % andoza Alamina F1 8,2 %. Yangi uzilgan mevalar yangi Tong F1 duragayida 9,8 %, andoza Alamina F1 9,1%, quruq modda har ikkala duragayda ham 6,1 %. Umumiy shakar 3,0 %, andoza Alamina F1 3,4 %. Transportabellik yangi Tong F1 duragayida yaxshi, o'rtacha. Meva tugishning jadalligi yangi Tong F1 duragayida jadal, andoza sifatida ishtirok etgan Alamina F1 sust bo'ldi.

Ushbu duragayni yaratishda qo'yilgan asosiy masala-pomidorning mahalliy geterozis duragaylarini yaratish orqali kasalliklarga bardoshli, transportabelligi yaxshi va sifatli mahsulot olishdan iborat (1-, 2-, 3-, 4-rasmlarga qarang).

Tong F₁ duragayi ertapishar, kladiosporioz, antraknoz, fomez, fuzariozli so'lish, pomidor mozaikasi kabi kasalliklarga nisbatan bardoshli, mevasi sifati yaxshi va transportda tashishga yaroqli. 2-jadval ma'lumotlariga ko'ra, yangi duragayi Tong F₁ 2020 yilda zararlanish darajasi 2,0 % ni tashkil etgan bo'lsa, andoza Alamina F₁ duragayida 12 %, 2021 yilda yangi duragayda 3,0 %, andoza navda 8,0 %, 2022 yilda yangi duragayda 3 %, andoza navda esa 7 % zararlanganligi qayd etildi.

Pomidorning “Tong F₁” (Tong F1) duragayi

1-rasm. “TongF₁” duragayi ko'chatlari

2-rasm. “TongF₁” duragayi issiqxonada

3-rasm. “Tong F1” duragayi mevasining shakli

4-rasm. “Tong F1” duragayi mevasining ko‘ndalang kesimi

Yangi Tong F₁ duragayi mahsuloti yangiligicha iste‘mol qilinadi va sharbatini olish mumkin.

Duragayni yetishtirish texnologiyasi xususiyatlari ko‘chatlar issiqxonalarda 90x60x40 sm sxemada ekiladi. Oziqlanish maydoni 0,30 m² O‘simlikni N-180, P₂O₅-140, K₂O-50 kg miqdorda oziqlantiriladi. Hosil qo‘lda terib olinadi. Sug‘orish va hosil terish har 2-3 kunda bir o‘tkaziladi.

2-jadval

Kasallik va zararkunandalarga bardoshliligi

Ko‘rsatkichlar	Yangi duragay Tong F ₁			andoza Alamina F ₁		
	2020 y.	2021 y.	2022 y.	2020 y.	2021 y.	2022 y.
Zararlangan o‘simliklar foizi: I.Tabiiy yuqishda	2,0	3,0	3	12,0	8,0	7,0

Har yili ota-ona shakllarini chatishtirish orqali duragay urug'lari olinadi. Urug'chilikning maqbul zonalari sifatida O'zbekistonning markaziy xududlaridagi issiqxonalar, umuman olganda ushbu duragayni O'zbekistonning barcha viloyatlaridagi issiqxonalarda ekish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

1-jadval

Xo'jalik ko'rsatkichlari va biologik xususiyatlari

Ko'rsatkichlar	Yangi duragay nomi Tong F ₁				Standart nomi Alamina F ₁			
	2020 yil	2021yil	2022 yil	O'rtacha	2020 yil	2021yil	2022 yil	O'rtacha
Pishish guruxi: ertapishar, o'rtapishar, kechpishar	ertapishar				ertapishar			
To'liq unib chiqqandan to birinchi xosil yig'imigacha bo'lgan kunlar soni	60	61	59	60	64	66	65	65
Meva berish davri, kunlar (meva berishning boshlanishi va tugashi)	90	89	91	90	86	84	85	85
Umumiy xosildorlik, kg/m ²	27	28	30	28,3	24	26	24	24,6
Tovar xosildorligi, kg/m ²	26,6	27,8	26,1	26,6	20,7	21,6	22,2	21,5
Umumiy xosildagi tovar maxsulot, %	92.3	94.7	95.3	94.1	86.8	87.5	88.2	87.2
Tovar maxsulot massasi, g	192	195	192	193	115	120	117	117, 3
Tovar maxsulot diametri, sm	6.5	7	6,5	6,6	4	4,5	4,2	4.2
Umumiy hosildagi notovar mevalar, %, shu jumladan:	7,7	5,3	4,7	5.2	13.2	12.5	11.8	12.8
Yorilganlari %	4.4	2.0	2.1	3.0	5.6	4.6	3.8	4.6
Maydalari %	3.3	3.3	2.6	2.2	7.6	7.9	8	8.2
Oftob urganlari, %								

A) yangi uzilgan mevalar	9.8	9.8	9.8	9.8	9.0	9.0	9.2	9.1
Tarkibi:								
A) Quruq modda, %	6.2	6,5	5.8	6.1	6,2	6.5	5.8	6.1
B) Umumiy shakar, %	3.1	3.2	2.9	3.0	3.1	3.2	3.9	3.4
Transportabellik (yaxshi, o'rtacha, yomon)	yaxshi	yaxshi	yaxshi	yaxshi	o'rta cha	o'rta cha	o'rta cha	o'rtacha
Meva tugishning jadalligi (jadal, sust)	jadal	jadal	jadal	jadal	sust	sust	sust	sust

Mehnat sarfi va xarajatlar 60-65 mln so'm/ga, ushbu yangi duragaydan foydalanishda ko'zda tutilgan iqtisodiy samara 300-310 mln so'm/ga tashkil etadi.

Yangi Tong F₁ duragayi o'simligining qurg'oqchilikka chidamliligi o'rtacha, haddan ortiq namlikka chidamli, sovuqqa chidamsiz, issiqqa chidamliligi o'rtacha. O'g'itlash va sug'orishga munosabati yaxshi, suvni xosil berayotgan davrda tez-tez talab etadi. Hosildan urug'ni chiqish foizi 0,5%.

Duragayning morfologik belgilariga ko'ra, nihol gipokotilida antotsian rangning mavjud. O'simlik kuchli o'suvchi, bosh poya uzunligi 250-320 sm. 9-chinbargdan keyin birinchi hosil shohi shakllanadi. Har 3-4- bo'g'inda bitta hosil shoxi chiqaradi. 100 sm oraliqda 14 ta bo'g'im bor. Har bitta barg qo'ltig'idan yon shoxlari chiqaradi. Har 3 ta bo'g'imdan keyin hosil shoxi shakllanadi.

O'simlik tipi indeterminant palakli, bargliligi o'rtacha. O'simlikning jinsiy tipi bir uyli ikki jinsli.

Barg plastinkasining asosiy poyaga nisbatan joylashuvi gorizontal, shakli ikkilamchi patsimon, qirqimlari kuchli qirqilgan. Barg chetlari xarakteri noto'g'ri arrasimon. Yuzasi silliq bo'lib, barg plastinkasi uzunligi 44-45 sm, eni 32-35 sm. Barg plastinkasi rangi to'q yashil rangda.

Gulining onalik og'izchasida tuklilik mavjud emas. Gulbandida ajratuvchi qatlam mavjud. Gulbandining uzunligi qisqa bo'lib, ya'ni 7-9 mm ni tashkil etadi.

Meva bandining ostida yashil dog' mavjud emas, yetilmagan mevada yashil chiziqchalar mavjud emas. Uzunlasiga kesimining shakli yumaloq. Mevaning qovurg'aliligi o'rtacha. Mevabandining botiqlik darajasi kichik. Meva uch qismining shakli tekis. Ko'ndalang kesimida umumiy diametrga nisbatan plansetaning o'lchami o'rtacha kattalikda. Meva devorining qalinligi mm 7-8 mm. Mevadagi kameralar soni besh-oltita. Yetilib pishgan vaqtda mevaning rangi qizil. Meva po'sti och qizil rangda,

mevasi qattiq. Ko'chat orqali yetishtiriladi, urug'lari toza suvda 24 soat ivitilib, maxsus yashiklarga ekiladi.

Ko'chat yetishtirish usuliga ko'ra, urug'larning bir vaqtda unib chiqishi va bir tekis ko'chat olish uchun rug'lar unib chiqqunga qadar haroratni +24 °S da saqlab turiladi. Nihollar to'liq hosil bo'lgandan so'ng pleyonka yig'ishtirib olinadi, harorat 4-5 kun mobaynida kunduzi +16+18 °S va kechqurun +12 +14 °S gacha pasaytiriladi. Maxsus yashiklarda undirib olingan nihollar 2-3 chinbarg chiqargandan keyin yetishtirish masumiga qarab 50-70 yacheykali kassetalarga pikirovka qilinadi. Oziqlanish maydoni 0,30 m² ni tashkil etadi. Ekish sxemasi 90x60x40.

O'simlik doimiy yerga ekilgandan keyin yon shoxlari muttasil olib turiladi. Bu duragay kuchli o'suvchi indeterminant duragay bo'lganligi sababli o'simlik bitta poyada o'stiriladi. Bunda ko'chatlar ekilgandan so'ng ular tutib olishi bilan (5-6 kun ichida) tik kanopga olinadi va ehtiyotlik bilan kanop atrofiga o'rab qo'yiladi. Keyinchalik bu tadbirni muntazam (haftada bir marta) bajarib boriladi. Bu ish bachki poyalarni yulish bilan birga o'tkaziladi. O'simlik bir poyali qilib o'stiriladi. O'simlik palaklarini tez-tez sim bag'azga bog'lab turish kerak.

O'simlik butun vegetatsiya davri davomida holatiga qarab tomchilatib sug'orish usulida mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Issiqxona sharoitida gullarni changlantirish uchun stimulyatorlardan foydalaniladi.

Davriy yig'imlar har 2-3 kunda olib boriladi. Ushbu duragay ko'chat orqali yerga ekiladi.

Issiqxonaning ichida harorat meyoridan oshib ketganida issiqxonaning ustini salqinlantiruvchi maxsus to'r bilan yopiladi.

Xulosa tarzida ta'kidlab o'tish joizki, pomidorning yangi duragaylarini yaratish orqali, aholini pomidor mevalari va qayta ishlash korxonalarini xom-ashyo bilan ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Pomidor mahsulotini hosildorligini oshirish, uning istiqbolli, mahalliy tabiiy iqlim sharoitlariga moslashgan navlarni tanlash, duragaylarini yaratish hamda ularning urug'larini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish zarur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uza.uz/uz/posts/pomidor>
2. <https://cyberleninka.ru/>